

Inwertsetzung von metallurgischen Schlacken: Wertmetall/(Phosphor)rückgewinnung und Herstellung einer Bindemittelkomponente

Christoph Gatschlhofer¹, Anna Krammer¹, Klaus Doschek-Held¹ & Florian Steindl^{2,3}

¹ Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik, Leoben, Österreich

² Technische Universität Graz, Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie, Graz, Österreich

³ Technische Universität Graz, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Graz, Österreich

KURZFASSUNG: Schlacken sind der Hauptnebenstrom des Stahlherstellungsprozesses. Obwohl sie als Rückstände oder Nebenprodukte betrachtet werden, enthalten sie oft noch große Mengen an wertvollen Elementen wie Fe, Mn, Cr und P, meist in oxidischem Zustand, zusammen mit einer Ca-Mg-Al-Si-Matrix. Viele Schlackenstoffströme müssen jedoch aufgrund fehlender Verwertungsmöglichkeiten zwischengelagert oder deponiert werden. Daher ist es notwendig, grundlegend an sinnvollen Verwertungs- und Upcyclingstrategien zu forschen, um auch zukünftige Schlacken mit noch unbekannter Zusammensetzung kreislauffähig zu machen. In mehreren entwickelten Versuchsaufbauten werden am Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik verschiedene metallurgische Schlacken und deren Mischungen mit geeigneten industriellen Reststoffen karbothermisch behandelt und rasch abgekühlt. Dies ermöglicht die Rückgewinnung der abgetrennten Stoffströme (Wertmetalle, hüttensand-artige Bindemittelkomponenten, Gasfraktion) und deren Verwertung innerhalb der vorgesehenen Industriesektoren und demonstriert damit eine sektorübergreifende Kreislaufwirtschaft.

1 EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG

Die Eisen- und Stahlindustrie sowie die Zementindustrie sind mit jeweils etwa 8 % der weltweiten CO₂-Emissionen bedeutende Treibhausgasemittenten und stehen vor erheblichen Transformationen, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. In der Zementindustrie wird angestrebt, den Klinkeranteil von 77 % im Jahr 2017 auf 65 % bis 2050 in Europa zu reduzieren, was zu einem Bedarf an Sekundärzementstoffen (SZS) von ungefähr 96 Millionen Tonnen pro Jahr führen wird. Hüttensand, nassgranulierte Hochofenschlacke, wird derzeit weitverbreitet als SZS eingesetzt. Der Anteil dieses Materials wird jedoch in Europa stark sinken, da Hochöfen zunehmend ersetzt werden, um schrittweise die CO₂-Emissionen der Stahlindustrie zu senken. Dies wird zu einem Rückgang von 150.000 bis 800.000 Tonnen Hüttensand pro Jahr und Hochofen resultieren. Derzeit werden in Europa 56 % der Stahlerzeugung über die Hochofen-Konverter-Route (integriertes Hüttenwerk) und 44 % in Elektrostahlwerken produziert. Mit dem Einsatz neuer Elektrolichtbogenöfen in Kombination mit wasserstoffbasierten Reduktionstechnologien sollen in Europa zukünftig Reststoffe und Schlacken entstehen, deren Zusammensetzung derzeit noch nicht genau bekannt sind. Es kann aber auch für die zukünftig anfallenden Nebenprodukte aus grünen Stahlproduktionsprozessen von einem hohen Wertstoffpotenzial ausgegangen werden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten zur Rückgewinnung von Wertmetallen, wobei jedoch auch durch gezielte Konditionierung eine Bindemittelkomponente als Ersatz für Hüttensand produziert werden soll. (Ehrenberg, 2023) Eine Besonderheit stellen Stahlwerksschlacken aus dem Behandlungsschritt der Entphosphorung dar, da diese neben prozessbedingt hohen Eisenoxid-Gehalten auch Phosphor aufweisen. Europa ist stark von Phosphatimporten aus teils politisch instabilen Regionen angewiesen, weshalb Phosphatgestein und Phosphor von der europäischen Kommission als kritische Rohstoffe gelistet

sind. Zwar ist der P_2O_5 -Gehalt in LD-Schlacke mit ungefähr 2 % im Vergleich zu phosphorreichen Abfallströmen wie Klärschlammasche gering, dafür fallen mit ungefähr 125 kg/t Rohstahl erhebliche Mengen an. Für Österreich ergibt sich allein aus LD-Schlacke für das Jahr 2022 ein theoretisches P_2O_5 -Rückgewinnungspotenzial von ca. 34.000 t. Die durch den Phosphor hervorgerufenen prozessbedingten Herausforderungen entstehen im Wesentlichen durch dessen hohe Affinität zu Wertmetallen. Der während des Prozesses entstehende gasförmig hochreaktive Phosphor reichert sich bis zur Sättigung in der Metallschmelze an. Diese setzt die Metallqualität für eine Rückführung in die Stahlindustrie herab und verringert gleichzeitig die Rate an rückgewonnenem Phosphor. Optimale Prozessbedingungen schafft ein induktiv beheizter Schüttschichtreaktor aus Graphitstücken als Suszeptormaterial. Dieser als Kernstück des RecoPhos-Prozesses wurde am Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik anfänglich für die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammasche entwickelt. (Windisch, Ponak, Mally, & Raupenstrauch, 2020)

2 MATERIAL UND METHODE

Je nach Stahlproduktionsroute entstehen unterschiedliche Mengen an Schlacken, die in ihrer Zusammensetzung auch variieren. Trotz der potenziellen Nutzbarkeit verschiedener enthaltenen Wertstoffe werden viele dieser Schlacken aufgrund fehlender Verwertungsmöglichkeiten weiterhin deponiert. Insbesondere der Gehalt an Wertmetallen wie Eisen, Chrom und Mangan geht größtenteils verloren, beispielsweise durch die Verwendung im Straßenbau. Um das mengenmäßige Potential des rückgewinnbaren Wertmetalls sowie der wirksamen Bindemitteloxide zu erheben, wurde mithilfe der in Österreich produzierten Rohstahlmengen auf die anfallenden Schlacken geschlossen. Mit repräsentativen chemischen Analysen dieser Schlacken konnte dann eine semi-quantitative Aufstellung der enthaltenen Stoffströme erstellt werden. Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung sind diese Schlacken auch nicht direkt in der Bindemittelindustrie einsetzbar. Die vorliegende Arbeit bietet einen Überblick über diese Materialien, wie in Abb. 1 durch ein Ternärdiagramm $[Al_2O_3 + FeO + Fe_2O_3]$ - $[SiO_2]$ - $[CaO + MgO]$ dargestellt wird.

Abb. 1 Chemische Zusammensetzung im ternären System $[Al_2O_3+FeO+Fe_2O_3] - [SiO_2] - [CaO+MgO]$ der betrachteten Schlacken aus Österreich im Vergleich zu Hüttensand. Der hinterlegte Bereich stellt die Grenzwerte für den Einsatz von Hüttensand laut EN 15167-1 dar.

In Bezug auf die Bindemittelkomponente ist eine passende chemische Zusammensetzung, insbesondere die Basizität, welche das Verhältnis zwischen basischen und sauren Schlackenkomponenten angibt, sehr wichtig. Daher werden am Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik mit einem entwickelten Mischungsrechner Reststoffkombinationen ermittelt und diese karbothermisch in verschiedenen Öfen unter Zugabe von Kohlenstoff als Reduktionsmittel behandelt. Das Ziel dabei ist es, eine ähnliche Hauptoxidzusammensetzung der Mineralfraktion wie Hüttensand zu generieren und zusätzlich den Wertmetallanteil rückzugewinnen. Um die benötigten latent hydraulischen Eigenschaften für die Bindemittelindustrie zu realisieren, wird die Schmelze durch Nass- oder Trockengranulation schnell abgekühlt. (Doschek-Held, Krammer, Steindl, Sattler, & Juhart, 2024; Krammer, et al., 2024; Steindl, et al., 2023) Bei der karbothermischen Behandlung phosphorreicher Schlackensysteme wird mit der Phosphorrückgewinnung über die Gasphase ein zusätzlicher Forschungsschwerpunkt gelegt. Hierbei wird durch Variation prozessrelevanter Betriebsparameter dessen Einfluss auf die Thermodynamik und Kinetik ablaufender chemischer Reaktionen untersucht, die die Entfernung von Phosphor über die Gasphase begünstigen. Zu diesen Parametern zählen zum einen die chemische Zusammensetzung der Ausgangsmischung. Diese steht im direkten Zusammenhang mit physikalischen und thermischen Eigenschaften wie Viskosität, Dichte, Oberflächenspannung, Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärmekapazität und Schmelzintervall der während der karbothermischen Schlackenbehandlung entstehende metallische und mineralische Phase. Außerdem beeinflussen diese Größen das Ausgasungsverhalten des Phosphors. Zum anderen wird der Einfluss von Temperatur, Druck und Verweilzeit auf die Phosphorausbeute erprobt. Die Generierung der Daten erfolgt hierbei über die Bestimmung des Schmelzverhaltens mittels thermo-optischer Analyse in einem Dilatometer. Durch eine Kombination aus Thermogravimetrie und Differenzkalorimetrie lassen sich kritische Temperaturen von Phasenänderungen und -umwandlungen und chemische Reaktionen feststellen. In unterschiedlichen Laboröfen lassen sich dann auf Basis der ermittelten Daten die Schlacken karbothermisch behandeln (siehe Abb. 2).

(a)

(b)

Abb. 2 Öfen am Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik (a) Elevatorofen (THERMCONCEPT GmbH, 2024) Typ ELHT 16-18 mit (1) Ofenkammer (b) bewegliche Bodenplatte mit integrierter Inertgasspülung (3) Bedienfeld (b) Induktiv beheizter Schüttschichtreaktor mit Graphitwürfeln als Suszeptor

Im Elevatorofen können Materialien bis ca. 1700 °C eingesetzt werden, wobei sich der Ofenraum unter Vollast öffnen lässt und damit die Möglichkeit besteht bei der jeweiligen Temperatur Proben zu entnehmen oder zuzugeben. Einsatzmengen von bis zu 1500 g können induktiv entweder über eine Graphitschüttung oder einem Graphittiegel bis 1600 °C behandelt werden. Eine rasche Abkühlung des schmelzflüssigen Materials ist entweder über Inertgase wie Argon oder Nassgranulation mittels dynamischen Wasserbads gegeben. Eine Schemaskizze der Methodik ist in Abb. 3 gezeigt.

Abb. 3 Schema der karbothermischen Behandlung von Schlacke am Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik

3 ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Abb. 4 veranschaulicht eine semi-quantitative Stoffflussanalyse für die karbothermische Behandlung österreichischer Schlacken aus der Eisen- und Stahlindustrie, wobei jeweils eine vollständige Reduktion von Fe-, Mn- und Cr-Oxid angenommen wurde. Anhand des Aufkommens und der Zusammensetzung infolge repräsentativer chemischer Analysen lässt sich der Transfer der Schlackenelemente in die jeweilig entstehende Fraktion, ein metallischer Wertstoff, Phosphor in Form von P_2O_5 und eine Bindemittelkomponente darstellen. Der über die Reduktion in Form von CO oder CO_2 überführte Sauerstoff aus den oxidischen Eisen-, Mangan- und Chromverbindungen ist nicht dargestellt.

Abb. 4 Stoffflussanalyse anhand des theoretischen Potenzials der nach karbothermischer Behandlung rückgewinnbarer Komponenten aus österreichischen Eisen- und Stahlwerksschlacken; Daten aus (voestalpine Stahl GmbH, 2023; voestalpine Stahl Donawitz GmbH, 2023)

Ergebnisse aus karbothermischen Versuchen zeigen, dass sich 98 %, 50 % und 90 % des Eisen-, Mangan- und Chromgehalts der Ausgangsmischung in der Legierung wiederfindet. Die geringen Wiederfindungsraten für Mangan lassen sich auf dessen komplexes Reduktionsverhalten und dem hohen Verdampfungsdruck zurückführen. (Krammer, et al., 2024) Die unter diesen Bedingungen nicht reduzierbaren Oxide CaO, SiO₂, MgO und Al₂O₃ sollen Teil einer neuen alternativen Bindemittelkomponente werden. Verschiedenen Mischungen von Schlacken und anderen mineralischen Reststoffe wurden chemisch analysiert und anschließend auch die Bindemittelwirksamkeit mittels Aktivitätsindex sowie dem R³ Testverfahren (Li, Snellings, Antoni, & al., 2018) bestimmt. Die Resultate weisen auf eine prinzipielle Eignung als Bindemittel in Bezug auf Druckfestigkeit und Reaktivität hin. (Krammer, et al., 2024; Steindl, Doschek-Held, Juhart, Wohlmuth, & Mittermayr, 2022) Für Phosphor konnten durch Konzeptionierung eines induktiv beheizten Schütttschichtreaktors im Labormaßstab ideale Bedingungen für hohe Phosphor-Entfernungsraten aus der Behandlung von chemisch modifizierter LD-Schlacke geschaffen werden. Nach Versuchen ließen sich 80 % des in der Schlacke gebundenen Phosphors weder in der metallischen noch in der mineralischen Fraktion nachweisen. Die Bedeutung und Einfluss der chemischen Manipulation der LD-Schlacke durch Zumischung von Materialien geeigneter chemischer Zusammensetzung gilt als verstanden und soll zukünftig quantifiziert werden. (Ponak, 2019) Neben Eisen wurde auch die Affinität von gasförmigem Phosphor zu Mangan und Chrom in Form praktischer Versuche bestätigt. In Anbetracht des thermodynamischen Potentials zeigen Mangan und Chrom sogar eine teils höhere Triebkraft zur Bildung unerwünschter Phosphide im Vergleich zu Eisen. (Gatschhofer, et al., 2024)

4 SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSBLICK

Die karbothermische Behandlung von chemisch modifizierter Schlacke oder Mischungen aus diesen stellt eine effiziente Recyclingmöglichkeit für deren Inwertsetzung dar, zumal diese bereits bei hohen Temperaturen am Industriestandort anfallen. Die Herstellung von Sekundärrohstoffen für die Stahl- und Zementindustrie, eine eisenreiche Legierung und ein hütensand-ähnliches latent hydraulisches Material, ist gegeben. Daneben lässt sich der in phosphorreicher Schlacke gebundene Phosphor über die Gasphase rückgewinnen. Dadurch können Primärrohstoffe geschont und der CO₂-Fußabdruck reduziert werden. Zukünftige Untersuchungen zielen auf das Verhalten von Mangan während der karbothermischen Behandlung ab. Im Bereich der Bindemittelkomponente sollen zukünftig zu erwartende Schlackensysteme aus dem Elektrolichtbogenofen auf deren Potenzial als Sekundärzementstoff erprobt sowie neben der hydraulischen Aktivierung auch die alkalische Aktivierung untersucht werden. Angesichts der enormen Relevanz von SiO₂ im Ablauf der Reduktion oxidischen Phosphors wird dessen Einflussnahme in zukünftigen Versuchen genauer betrachtet. Mit diesem Ansatz soll ein wesentlicher Beitrag zu einer kreislauffähigen Wirtschaft in der Stahlindustrie geleistet werden.

LITERATURVERZEICHNIS

Doschek-Held, K., Krammer, A., Steindl, F., Sattler, T., & Juhart, J. (2024). Recycling of mineral wool waste as supplementary cementitious material through thermochemical treatment. *Waste Management & Research*.

- Ehrenberg, A. (2023). The steel production transformation process in Europe: New slag types will substitute granulated blast furnace slag. *ZKG Cement Lime Gypsum, Issue 6*.
- Gatschlhofer, C., Raonic, Z., Marschall, I., Krammer, A., Doschek-Held, K., & Raupenstrauch, H. (2024). Investigation of the phosphide formation for transition metals during carbothermal reduction of industrial and synthetic slags (unveröffentlicht). In *Circular Economy and Sustainability* (S. 19). Springer Verlag.
- Krammer, A., Doschek-Held, K., Steindl, F., Weisser, K., Gatschlhofer, C., Juhart, J., . . . Sorger, C. (2024). Valorisation of metallurgical residues via carbothermal reduction: A circular economy approach in the cement and iron and steel industry. *Waste Management & Research*.
- Li, X., Snellings, R., Antoni, M., & al., e. (2018). Reactivity tests for supplementary cementitious materials. *RILEM TC 267-TRM phase 1. Materials and Structures*.
- Ponak, C. (2019). *Carbo-thermal reduction of basic oxygen furnace slags with simultaneous removal of phosphorus via the gas phase*. Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik.
- Steindl, F., Doschek-Held, K., Juhart, J., Wohlmuth, D., & Mittermayr, F. (2022). Mineralische Reststoffe und Nebenprodukte als Bestandteile reaktiver Bindemittelkomponenten. *Recy&DepoTech*. Leoben.
- Steindl, F., Doschek-Held, K., Weisser, K., Juhart, J., Grengg, C., Wohlmuth, D., & Mittermayr, F. (2023). Mineral Residues and By-Products Upcycled into Reactive Binder Components for Cementitious Materials. In A. K. Jędrzejewska, *International RILEM Conference on Synergising Expertise towards Sustainability and Robustness of Cement-based Materials and Concrete Structures*. Springer.
- THERMCONCEPT GmbH. (2024). Von www.thermconcept.com:
<https://www.thermconcept.com/virthos.php?//Produkte/Forschung%20%26%20Labor/Elevator%C3%B6fen/Elevator%C3%B6fen> abgerufen
- voestalpine Stahl Donawitz GmbH. (2023). *Umwelterklärung*. Von
<https://www.voestalpine.com/stahldonawitz/static/sites/stahldonawitz/.downloads/de/Umwelterklaerung-voestalpine-Stahl-Donawitz-2023.pdf> abgerufen
- voestalpine Stahl GmbH. (2023). *Umwelterklärung*. Von
https://www.voestalpine.com/stahl/content/download/59979/file/Umwelterklaerung_2023_DE_20231128.pdf abgerufen
- Windisch, S., Ponak, C., Mally, V., & Raupenstrauch, H. (2020). Phosphorrückgewinnung aus Klärschlammasche mit dem RecoPhos-Prozess. *Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaft*, S. 421 - 428.

SCHLAGWORTE

Schlackenbehandlung, Sekundärzumahlstoff, Kreislaufwirtschaft, karbothermische Reduktion, Phosphorrückgewinnung, Pyrometallurgie